

TISH PROTEZLASH JARAYONIDA ORTOPED STOMATOLOG DEONTOLOGIK OMILLARNI QO'LLASHI

Shirinova Shahrinoz Sadridin qizi

Toshkent davlat stomatologiya instituti

1-bosqich magistranti

Ilmiy rahbar: **Safarov Murod Toshpulatovich**

Tibbiyot fanlari doktori, Gospital ortopedik

stomatologiya kafedrası professor

info@tsdi.uz

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7962243>

Annotatsiya: O'tqazilgan tadqiqot asosidagi ushbu maqola bioetika haqida tushunchalar va bioetikaning stomatologiya amaliyotida bog'liqligini isbotlab beradi. Bundan tashqari ortopedik stomatologiya yo'nalishida deontologiyaning o'rnini ko'rsatib berilgan. Ortoped stomatolog tomonidan qo'yilgan protezga bemorlarning moslashish davridagi qiyinchiliklar aytib o'tilgan. Shu asosida ortoped stomatolog va bemor o'rtasidagi deontologik munosabatlar tushuntirib berilgan.

Kalit so'zlar: bioetika, deontologiya, ortopedik stomatologiya, bioetik ob'ekt, og'iz bo'shlig'i, protezlash, moslashish (adaptatsiya) jarayoni.

Dolzarblik. Inson tanasiga bo'lgan bioetik munosabat- bu tibbiyotning shu jumladan stomatologiyaning o'ziga xosligidir. Stomatologik bioetik obyekt sifatida bemorning og'iz bo'shligi inson tanasining noyob organ tizimidir. Bu obyektни o'rganishda bioetikada uchta eng muhim tamoyilga rioya qilish zarur. 1. zarar qilmang, yaxshilik qiling; 2.stomatologik obyektga mas'uliyat bilan yondashing; 3.sog'lik xamma narsadan ustun ekanligini unutmang. Og'iz bo'shligi inson tanasining noyob qismi bo'lib, ko'plab funksiyalarni bajaradi. Unga nisbatan vrach stomatolog tomonidan bioetik mas'uliyatda bo'lish majburiydir.

Butun organizmning salomatligi insonning (shaxs sifatida) jamiyatning to'la huquqli azosi bo'lish qobiliyati, og'iz bo'shligining sog'ligiga sezilarli darajada bog'liqdir. Har bir vrach stomatolog bemorning og'iz bo'shligi to'qimalariga g'amxo'rlik qilishi, to'qimalarning bir butunligini ta'minlash uchun zarur profilaktik choralarni ko'rish shart. Stomatolog davolash uslubini tanlashda texnologik, tibbiy va maksimal qulaylikni ta'minlash kabi muhim tamoyillarga rioya qilishi shart. Tish shifokori nafaqat professional ijtimoiy xizmatchi, balki axloqiy shaxs hisoblanadi. Shifokor va bemor orasidagi axloqiy munosabatlar tibbiy faoliyatning zaruriy tomonidir. Tish shifokori va bemor orasidagi axloqiy munosabatlar professional tibbiy etika tamoyillariga asoslangan o'zaro hurmat va ishonch orqali bog'lanishi kerak (Vartanyan G.A., Gukasyan D. S., Borisov B. P., 2010).

Tibbiy deontologiyaning mazmuni shifokorning xohish-istaklariga qaratilgan bo'lsa, bioetika tamoyillarining mazmuni bemorni himoya qilishga qaratilgan. Bioetika yangi biotibbiyot texnologiyasining ijtimoiy, huquqiy, axloqiy oqibatlari to'g'risidagi ta'limot sifatida ta'riflanadi. 2002 yilda Amerika Qo'shma Shtatlari va Britaniya shifokorlar uyushmasi Britaniyaning Lancet jurnalida yangi tibbiy axloq kodeksini qabul qilishni taklif qilgan maqolani nashr etishdi. Shifokorlar va bemorlar uchun sog'liqni saqlash tizimi ijtimoiy adolat tamoyillarini hisobga olgan holda bir tizim yaratildi. Bunga binoan, tibbiy yordamning miqdori va sifati faqat bemorning to'lov qobiliyatiga bog'liq bo'lmasligi kerakligi ilgari surildi (Anoxina A.V, 2010).

Bemorlarda ortopedik stomatologiyaga bo'lgan ehtiyoj ancha yuqori. Mutaxassis stomatolog, boshqa ortoped hamkasblari bilan hamkorlikda ishlaydi va turli axloqiy muammolarga duch kelishi mumkin. Ortoped stomatolog amaliyotida bioetik ko'rsatkichlar xilma xildir. Ular quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- shifokor va bemor munosabati;
 - ortoped stomatologlar professional guruhidagi o'zaro munosabat;
 - ortoped stomatologning boshqa tibbiy mutaxassis guruhlari bilan munosabatlari;
 - ortopedik stomatologiyaga amaliyotida mulkchilik va foyda munosabatlari;
 - yangi ilmiy yutuqlarga munosabat va ulardan ortopediya amaliyotida foydalanish mezonlari;
 - ortopedik stomatologiyaga amaliyotida qo'llaniladigan dori vositalari narx navosidagi munosabatlar;
 - ortoped stomatolog parvarishining estetik standartlari;
 - bemorning sog'lig'iga nisbatan axloqiy holati va shifokorning tavsiyalari;
- (Muxammedova Z. M, 2017).

Stomatologiyada bioetik standartlarni aniqlashga yana bir yondashuv Loyola universiteti (Illinoys, AQSh) olimi Devid T. Ozar tomonidan qabul qilingan bo'lib, u "-stomatologiyaning bioetik asosini, ishlab chiqilgan kasbda tan olingan qadriyatlar tizimi" deb hisoblaydi. Ular quyidagicha tartibga solinadi:

1. Hayot va salomatlik orasidagi tenglik;
2. Stomatologning og'iz bo'shlig'iga to'g'ri va og'riqsiz ishlashi;
3. Bemorning avtonomligi;
4. Professional amaliyot;
5. Bemorlarning estetik va kasmetik g'ozallig'iga erishish;
6. Qulay narx-navo;
7. Boshqa tashqi omillar (Devid.T.O, 1988).

Maqsad: Axloqiy va diontologik tamoyillarni hisobga olgan holda ortopedik stomatologiyada kasbiy faoliyat sifatini oshirish va qo'yilgan protezlarga bemorning oson va qulay moslashishini ta'minlash.

Material va metodlar: ilmiy adabiyotlar va statistik ma'lumotlarni tahlil qilish, ma'lumotni qidirish ishlari olib borildi. Shuningdek, biz bioetikani joriy etish bo'yicha O'rta Osiyo va G'arb mamlakatlari ma'lumotlarni o'rgandik.

Natija: Bemorlarning qo'yilgan protezga moslashish davri 3 bosqichni o'z ichiga oladi:

1. Ortoped stomatolog amaliyotidan oldin va tish qattiq toqimasi nuqsonlarini bartaraf etishga ketadiga davr. Bemorlarning klinikaga qatnovi va davo rejasining amalga oshirilishini o'z ichiga oladi (2 hafta va undan ko'proq).
2. Bemordan qolip olish va protez tayyorlash bosqichi (1 haftadan 2 haftagacha).
3. Bemorga protezni moslash va nuqsonni tiklash bosqichi. Bu bosqich eng uzoq davom etadigan bosqichlardan bo'lib, 6 oydan 1 yilgacha davom etishi mumkin. Demak, bemorlardagi tish qatorlari nuqsoni tiklanishi uchun stomatolog ortopeddan kuchli bilim va amaliyot bilan birga deontologik mashaqqat va sabr talab etiladi. Shuning uchun ham shifokor va bemor o'rtasidagi psixologik va deontologik o'zaro ishonch va hurmat munosabatlari mustahkam bo'lishi kerak. Shundagina har bir qo'yilgan protez o'z vazifasini maksimal darajada bajara

oladi. Bundan mutaxassis shifokor va davolangan bemor mamnun bo'lishi stomatologiyada bioetika asosini belgilaydi.

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki bu tadqiqot asosida Deontologiyani ortopedik stomatologiya bilan bog'liqligini o'rgandik. Chunki hozirgi kunda tish qatorlari nuqsoni kuzatiladigan bemorlar soni oshmoqda, bu esa ortoped stomatologga bo'lgan talabni oshiradi. Shunday ekan ortoped yaxshi malaka va tajribaga ega bo'lishi bilan birga, bemorning individual xususiyatlarini hisobga olishi shart. Bemorlardagi nuqsonlarni bartaraf etuvchi konstruksiyani tanlab protez qo'yish va bu orqali estetik, kosmetik go'zallikka erishish zarur. Mutaxassis stomatolog qo'ygan protezga moslashish bosqichlarini bemorga xushmuomalalik bilan to'g'ri tushuntirishi, ya'ni masalaga psixemotsional yondashishi kerak. Bularning barchasi stomatologik deontologiyani o'zida aks ettiradi.

References:

1. Анохина А.В. Биоэтика реальность жизни. Человек и его образ в современной медицине и филасовской антропологии. – Москва, 2010.
2. Ахгор о'g'li А. М. et al. COVID-19 ВИРУСИ БИЛАН ОФРИГАН ТИШСИЗ БЕМОРЛАРНИ ТЎЛИҚ ОЛИБ ҚЎЙИЛУВЧИ ПРОТЕЗЛАШНИНГ АҲАМИЯТИ //Scientific Impulse. – 2023. – Т. 1. – №. 6. – С. 1816-1823.
3. Вартанян Г.А., Гукасян Д.С., Борисов Б.П. Биоэтический аспект стоматологической деятельности // Прочие медицинские науки. – 2010.
4. Вохидов Н. и др. Оценка эффективности методов эндоскопии и аудиометрии при хроническом экссудативном отите //Медицина и инновации. – 2021. – Т. 1. – №. 1. – С. 73-75.
5. Гаффаров С. А., Сафаров М. Т., Шарипов С. С. Қаннын интегральді керсеткіштеріне алынбайтын кепірлі протездердің эсер етуі //Материал Международного Конгресса стоматологов. – 2014. – С. 14-16. Медицина и инновации. – 2021. – Т. 1. – №. 1. – С. 117-122.
6. Саломович Ш. С. THE INFLUENCE OF REMOVABLE DENTURES ON THE ORAL CAVITY MICROFLORA //Ёш олимлар кунлари тиббиётнинг долзарб масалалари: III. – 2014. – Т. 1. – С. 102.
7. Сафаров М. и др. Влияние несъемных зубных протезов различной конструкции на микробиологические и иммунологические показатели полости рта //Stomatologiya. – 2014. – Т. 1. – №. 1 (55). – С. 18-23.
8. Сафаров М., Мусаева К., Шарипов С. Олинмайдиган кўприксимон тиш протезларининг оғиз бўшлиғи микробиологик ҳолатига таъсири //Stomatologiya. – 2017. – Т. 1. – №. 2 (67). – С. 51-54.
9. Салимов О. Р. и др. ПРОТЕЗИРОВАНИЯ СЪЕМНЫМИ КОНСТРУКЦИЯМИ ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА //Scientific Impulse. – 2022. – Т. 1. – №. 5. – С. 1507-1514.
10. Salomovich S. S. ШОП ЕТТИРИЛГАН МАҚОЛАЛАРИГА ИҚТИБОС КЕЛТИРИЛИШИ //Journal of new century innovations. – 2022. – Т. 18. – №. 3. – С. 255-276.
11. Мухамедова З.М. Актуальные проблемы этики в стоматологическом образовании // Гуманитарный трактат. – 2017. – №14.

12. Мухаммедова З.М. Этические категории в клинической стоматологии // Гуманитарный трактат. – 2017. – №14.
13. Ozar David T., Schiedremayer David L., Siegler Mark. Value Categories in clinical dental ethics. JADA. – 1988. – №116 (3). <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/3162492/>.
14. Иноятлов А. Ш. и др. Особенности клинических проявлений COVID-19 в ротовой полости //Интегративная стоматология и челюстно-лицевая хирургия. – 2022. – Т. 1. – №. 2. – С. 37-39.
15. Иноятлов А. Ш. и др. Тиш қатори ва окклюзион тексликдаги ўзгаришлар ҳамда уларнинг чакка-пастки жағ бўғимига таъсири //Интегративная стоматология и челюстно-лицевая хирургия. – 2022. – Т. 1. – №. 2. – С. 40-47.
16. Иноятлов А. и др. COVID-19 БИЛАН ОҒРИГАН ТИШСИЗ БЕМОЛЛАРНИ ОРТОПЕД СТОМАТОЛОГ ЁНДАШУВИДА РЕАБИЛИТАЦИЯ ҚИЛИШДАН ИЗЛАНИШЛАР //Eurasian Journal of Medical and Natural Sciences. – 2023. – Т. 3. – №. 1. – С. 7-13.
17. МУН Т. О. и др. ЯНГИ МИЛЛИЙ ТИШ ИМПЛАНТАТИ КОНСТРУКЦИЯСИНИ ЯРАТИШ ВА ҚЎЛЛАНИЛИШИНИ //Journal of new century innovations. – 2022. – Т. 16. – №. 4. – С. 57-62.
18. Нормуродова Р., Сафаров М., Дадабаева М. Ортопедическое лечение на дентальных имплантатах у пациента с сахарным диабетом 2 типа //Актуальные проблемы стоматологии и челюстно-лицевой хирургии 4. – 2021. – Т. 1. – №. 02. – С. 120-122.
19. Нормуродова Р. и др. ИЗМЕНЕНИЯ МИКРОЦИРКУЛЯЦИЯ ПРОТЕЗНОГО ЛОЖА ПОСЛЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА //Медицина и инновации. – 2021. – Т. 1. – №. 4. – С. 373-377.
20. Клемин В. А. и др. ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕДИКТОРЫ ПРОТЕЗНОГО СТОМАТИТА АЛЛЕРГИЧЕСКОГО ГЕНЕЗА //Евразийский журнал медицинских и естественных наук. – 2023. – Т. 3. – №. 4. – С. 184-192.
21. Клемин В. А. и др. РАЗБОРНАЯ КОМБИНИРОВАННАЯ ВКЛАДКА ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ РАЗРУШЕННЫХ КОРОНОК ФРОНТАЛЬНЫХ ГРУПП ЗУБОВ //Центральноазиатский журнал образования и инноваций. – 2023. – Т. 2. – №. 5. – С. 12-20.
22. Хабилов Н., Сафаров М., Дадабаева М. Проблемы зубного протезирования у больных сахарным диабетом //Stomatologiya. – 2016. – Т. 1. – №. 2-3 (63-64). – С. 140-148.
23. Хабилов Н. Л., Сафаров М. Т., Меликузиев К. К. К ВОПРОСУ СТИРАЕМОСТИ ТВЕРДЫХ ТКАНЕЙ ЗУБОВ И ВЛИЯНИЕ НА ПОСЛЕДУЮЩЕЕ ОРТОПЕДИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ //Евразийский журнал академических исследований. – 2023. – Т. 3. – №. 2. – С. 127-133.
24. Xabilov NL va boshqalar. QATTIQ tish to'qimalarining o'chirilishining xarakteristikalarini va keyingi ortopedik davolashga ta'siri //Britaniya nuqtai nazari. – 2022. – Т. 7. – №. 1.
25. Хабилов Н., Сафаров М., Азизова Ш. ОРТОПЕДИК СТОМАТОЛОГИЯДА ГИПЕРЕСТЕЗИЯНИНГ ЗАМОНАВИЙ ОЛДИНИ ОЛИШ ВА ДАВОЛАШ //Stomatologiya. – 2021. – Т. 1. – №. 1 (82). – С. 77-81.
26. Хабилов Н., Сафаров М., Азизова Ш. В ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ СОВРЕМЕННАЯ ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ГИПЕРЕСТЕЗИИ //Stomatologiya. – 2021. – №. 1 (82). – С. 77-81.

27. Ходжиева Д. Т., Хайдаров Н. К., Хайдарова Д. К. Коррекция астеноневротического синдрома энергокорректором цитофлавином // Неврология. – Ташкент. – 2013. – №. 3. – С. 16-19.
28. Хайдаров Н. К., Раманова Д. Ю., Кахарова А. Л. Синдром эмоционального выгорания как проявление профессиональной деформации личности // Интернаука. – 2021. – Т. 22. – С. 74.
29. Хикматуллаева Ш. Ш. и др. Клинические аспекты панического расстройства // Тенденции развития науки и образования. – 2020. – №. 62-2. – С. 33-36.
30. Хайдаров Н., Абдуллаева М., Чориева Ф. Современные методы лечения невралгии тройничного нерва // Медицина и инновации. – 2021. – Т. 1. – №. 2. – С. 26-30.
31. Хайдаров Н., Нормуродова А., Раманова Д. Анализ стоимости рабочего времени медсестер онкологической службы // Медицина и инновации. – 2021. – Т. 1. – №. 2. – С. 6-8.
32. Хайдаров Н. К., Раимова М. М., Панжиева Н. Н. Химиоиндуцированная Полинейропатия, Оценка Симптомов Врачом И Сообщения Пациентов, У Женщин С Раком Яичников: Текущая Клиническая Практика // Central Asian Journal of Medical and Natural Science. – 2023. – Т. 4. – №. 1. – С. 335-338.
33. Шарипов С. С., Саидов А. А., Гаффаров С. А. Кимёвий бўёқларнинг ишчилари оғиз бўшлиғига салбий таъсирини тажрибада асослаш ва даволашнинг самарали усуллари // Ўзбекистон Врачлар Ассоциацияси Бюллетени. – 2014. – Т. 2. – №. 2. – С. 50-53.
34. Шарипов С. ЧОП ЭТТИРИЛГАН МАҚОЛАЛАРГА ИҚТИБОС КЕЛТИРИЛИШ ТАҲЛИЛИ // Zamonaviy dunyoda innovatsion tadqiqotlar: Nazariya va amaliyot. – 2023. – Т. 2. – №. 6. – С. 55-62.
35. Шарипов С. Мақолаларга иқтибос келтирилишда халқаро шаклнинг аҳамияти // Молодые ученые. – 2023. – Т. 1. – №. 1. – С. 10-23.
36. Gaffarov S., Sharipov S. ANALYSIS OF MACRO AND MICROELEMENTS IN TEETH, SALIVA, AND BLOOD OF WORKERS IN FERGANA CHEMICAL PLANT OF FURAN COMPOUNDS // European Medical, Health and Pharmaceutical Journal. – 2014. – Т. 7. – №. 2.
37. Salomovich S. S. et al. Assessment of Changes in the Microbiological Parameters of the Oral Fluid in Patients Who Underwent Sovid-19 with Complete Edentulism before and after Prosthetics // NeuroQuantology. – 2022. – С. 6734-6739.
38. Ilkhomovna K. M., Eriyigitovich I. S., Kadyrovich K. N. Morphological Features of microvascular Tissue of the Brain at hemorrhagic stroke // The American Journal of Medical Sciences and Pharmaceutical Research. – 2020. – Т. 2. – №. 10. – С. 53-59.
39. Isroilovich A. E. et al. Analysis of Risk Factors in the Etiopatogenesis of Congenital Myopathy Syndrome. – 2022.
40. Tashpulatova K. et al. Technique for eliminating traumatic occlusion in patients using Implant-supported bridges // European Journal of Molecular & Clinical Medicine. – 2020. – Т. 7. – №. 2. – С. 6189-6193.
41. Худойбергенова П. Т., Шарипов С. С. МИЛЛИЙ ҲОЯ ХУСУСИДА ҚИСҚАЧА МУЛОҲАЗАЛАР // Бюллетень педагогов нового Узбекистана. – 2023. – Т. 1. – №. 5. – С. 5-8.

42. Khabilov N. L., Shzaripov S. S., Sh I. A. Comparative analysis of the functional state of the microcirculation of the prosthetic bed in patients with complete adentia after Covid-19 disease //Eurasian Medical Research Periodical. – 2022. – Т. 15. – С. 56-60.
43. Khodjieva D. T., Khaydarova D. K., Khaydarov N. K. Complex evaluation of clinical and instrumental data for justification of optive treatment activites in patients with resistant forms of epilepsy //American Journal of Research. USA. – 2018. – №. 11-12. – С. 186-193.
44. Kamalova M. I., Khaidarov N. K., Islamov S. E. Pathomorphological Features of hemorrhagic brain strokes //Journal of Biomedicine and Practice. – 2020. – С. 101-105.
45. Kamalova M. I. Islamov Sh. E., Khaydarov NK //morphological changes in brain vessels in ischemic stroke. Journal of Biomedicine and Practice. – 2020. – Т. 6. – №. 5. – С. 280-284.
46. Камалова М. И., Хайдаров Н. К. Prevention and risk factors for brain infarction (Literature Review) //Журнал неврологии и нейрохирургических исследований. – 2020. – Т. 1. – №. 2.
47. Kamalova M., Khaidarov N., Shomurodov K. Microscopic examination of brain tissue in hemorrhagic stroke in uzbekistan //Матеріали конференцій МЦНД. – 2021.
48. Khodjieva D. T., Khaydarov N. K. New Technologies in Treatment of Patients in the Acute Period of Stroke //American Journal of Medicine and Medical Sciences. – 2020. – С. 393-396.
49. Kamalova M., Khaidarov N. Assessment of quality of life in ischaemic stroke patients //Збірник наукових праць Scientia. – 2021.
50. Kamalova M. I., Khaidarov N. K., Islamov S. E. Pathomorphological Changes in Cerebral Vasculature in Ischaemic Stroke //JournalNX. – 2021. – Т. 7. – №. 03. – С. 60-66.
51. Khikmatullaeva K. et al. Cognitive Disorders in Stroke //International Journal of Health and Medical Sciences. – Т. 4. – №. 2. – С. 202-207.
52. Khikmatullaeva S. et al. CEREBROVASCULAR DISEASES: THE ORIGIN OF STROKE //Научные исследования: проблемы и перспективы. – 2021. – С. 62-66.
53. Shomurodov K., Khaidarov N., Kamalova M. The formation and eruption of baby teeth in children //Збірник наукових праць SCIENTIA. – 2021.
54. Zaheer A., Ozsunar Y., Schaefer P. W. Magnetic resonance imaging of cerebral hemorrhagic stroke //Topics in Magnetic Resonance Imaging. – 2000. – Т. 11. – №. 5. – С. 288-299.